

NAMUNALI O'QUVCHIM OQILOVA SOLIHA VA IQTIDROLI O'QUVCHILAR HAQIDA

Karimjonova Gulnora Saipovna

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320 - maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Oqilova Soliha

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320 - maktabning 2-“a” sinf o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953489>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Karimjonova Gulnoraning o'quvchisi Oqilova Solihaning iqtidori haqidagi iliq fikrlari keltirib o'tilgan va iqtidorli yoshlarni kashf etish hamda shart sharoitlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'quvchi, iqtidor, yoshlar, o'qituvchi, maktab.

AN EXEMPLARY STUDENT ABOUT INTELLIGENT AND TALENTED STUDENTS

Abstract. In this article, Karimjonova Gulnora, a primary school teacher of school 320 of Shaikhontohur district of Tashkent city, gives warm comments about the talent of her student Oqilova Saliha, and talks about the discovery of talented young people and the conditions.

Key words: education, student, talent, youth, teacher, school.

ОБРАЗЦОВЫЙ СТУДЕНТ ОБ УМНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТАХ

Аннотация. В данной статье Каримжонова Гульнора, учитель начальных классов школы 320 Шайхонтохурского района города Ташкента, тепло отзывается о таланте своей ученицы Окиловой Салихи, рассказывает об открытии талантливой молодежи и условиях.

Ключевые слова: образование, ученик, талант, молодежь, учитель, школа.

Bugungi kunda ta'lim sohasiga juda kata e'tibor qaratilmoqda. Shunday ekan, biz o'qituvchilar oldimizda ham juda katta mas'uliyat turibdi. Maktablarda qanchadan-qancha iqtidorli o'quvchilar bilim olmoqdalar. Ularning iqtidorini aniqlay bilish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Bugungi kun o'qituvchilariga yillar davomida yig'ilgan ish tajribamdan kelib chiqib, iqtidorli o'quvchilar bilan alohida mashg'ulotlar olib borishni taklif qilardim.

Iqtidorli yoshlarni barvaqt aniqlash va ularning iqtidorini ro'yobga chiqarishda jahon miqyosidagi buyuk kashfiyotlarni jamiyatimizning negizini tashkil etadigan buyuk allomalarimiz merosiga tayangan holda bugungi zamon talabalaridan kelib chiqib, xalq farovonligiga xizmat qiladigan buyuk kashfiyotlar yaratish ko'nikma va malakalarini hosil qilish muhim ahamiyat kasb etdi.

Shunday o'quvchilar haqida so'z yuritilganda, ko'z o'ngimda 320-maktabning 2-“a” sinf o'quvchisi **Oqilova Soliha** namoyon bo'ladi. Uning bilimlarni egallash bilan birga tasviriy san'atga, adabiyotga bo'lgan qiziqishlari haqida so'z yuritsam mubolag'a bo'lmaydi.

Mamlakatimizda ana shunday o'quvchilarning ko'payishi jamiyat taraqqiyotining bir bo'g'inidir. Zero, Yangi O'zbekistonda kichik Xorazmiylar, Navoiylar, Boburiylar yurt ravnaqiga ravnaq qo'shadilar.

Bilimli, iqtidorli bola nafaqat o'zining, balki xalq, millatning ham kelajagini belgilaydi. Iqtidorli yoshlar O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining hamda uning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Shu o'rinda «Iqtidorli yoshlar kimlar?» degan savol paydo bo'ladi. «Iqtidor» arabcha «qodir bo'lmoq», «qila olmoq», shaxsning ijodiy xususiyati va aqliy faoliyatini anglatadigan tushuncha, shuningdek, iqtidorli yoshlar maqsadga intilish, qat'iyatlilik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarini hamda ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish istagining kuchliligi bilan ajralib turadilar.

Iqtidorli o'quvchilarni izlash, aniqlash va tarbiyalashning asosiy maqsadi respublikaning ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi intellektual salohiyati bor yoshlarni tayyorlash, yordam berish, iste'dod sohiblariga bilimning tegishli sohalarini va fanning aniq yo'nalishlari bo'yicha o'z qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish hamda ulardagi noyob iste'dodni ro'yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Bir so'z bilan aytganda, maktabda o'quvchilar shaxsining rivojlanishi, ularning qiziqishlari, iqtidorlarini ro'yobga chiqishi, mustaqil bilim olishlariga va ijodiy mehnat qilishlariga shart-sharoit yaratish lozim. Shuning uchun ham davlat iste'dodli yoshlarni alohida qo'llab-quvvatlaydi. Ta'lim muassasalarining iqtidorli o'quvchilari maxsus psixologik va

pedagogik test o'tkazish orqali aniqlanadi. Bunday o'quvchilarni maqsadli hayotga yo'llashda ta'lim muassaslarining vazifalari quyidagilardan iboratdir:

- Iqtidorli o'quvchilarning intellektual salohiyati, chuqur bilim olishi va qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish;

- malakali o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan individual (yakka tartibda) ishlashga safarbar qilish;

- ilm-fan taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha ilmiy jamiyat ishlariga iqtidorli o'quvchilarni keng jalb etish;

- iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda maktabda iqtidorli o'quvchilar haqidagi ma'lumotlar banki va ularni doimiy tashxislash monitoringini shakllantirish;

- ular bilan ishlashning ilg'or pedagogik texnologiyalarini aniqlash;

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda ustoz-shogird an'anasiga qat'iy rioya etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bizni *Oqilova Solihaga* va qolgan iqtidorli o'quvchilarimizdan kelajakda umidimiz katta albatta.

Bunday qobiliyatli o'quvchilarga ilmiy rahbar etib ijodiy va uslubiy ishlash tajribasiga ega bo'lgan o'quv-uslubiy va ilmiy faoliyati bo'yicha reytingi yuqori bo'lgan o'qituvchilar tanlanadi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash orqali ma'ktabimiz o'z oldiga qo'ygan vazifalarni, ya'ni yoshlarni mustaqil fikrlash, bo'sh vaqtlarini tashkil etish, ularning birorta kasb-hunar egallashi uchun poydevor yaratish, iqtidorli, ijodkor o'quvchilarni rag'batlantirish ishlarini mahalla hamkorligida amalga oshirish orqali iqtidorli o'quvchilar safini kengaytirishga erishadi.

Shunday qilib, iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, tanlash va tarbiyalash borasida mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash, vatanimiz iqtidoriy salohiyatni dunyo miqyosida namoyon etish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Karimjonova Gulnoraning o'quvchisi Oqilova Soliha haqidagi sahxiy fiklari va iqtidorli yoshlarni kashf qilish haqida
2. Milliy g'oya: targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati. – T.: «Akademiya», 2017.